

A afetividade e a criação das comunidades de aprendizagem no território de Heliópolis: uma oposição à educação para a exclusão

*Affection and the creation of learning communities in the territory of Heliópolis:
an opposition to education for exclusion.*

*Afectividad y creación de comunidades de aprendizaje en el territorio de Heliópolis:
una oposición a la educación para la exclusión.*

Samon Noyama¹

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Luara Kollar Marques Menegueli²

Universidade Federal do ABC (UFABC)

RESUMO

Este artigo pretende trabalhar as relações entre as afetividades no processo de formação dos sujeitos marginalizados, a fim de entender o apagamento histórico-cultural epistemológico da educação para a exclusão e suas implicações nas subjetividades, assim como a presença do ideário do indivíduo racional moderno nas atuais formulações da educação brasileira. Além disso, buscamos contrapor a esse modelo a criação de comunidades de aprendizagem, como meio de fortalecimento do sujeito marginalizado e de suas subjetividades periféricas, especialmente no território de Heliópolis, São Paulo, através da leitura de mundo de Bell Hooks, e a criação de Heliópolis enquanto Bairro Educador.

Palavras-chave: Educação libertadora; subjetividades periféricas; sujeitos de si mesmos; Bairro Educador.

ABSTRACT

This article aims to explore the relationships between affectivities in the process of forming marginalized subjects, in order to understand the historical-cultural epistemological erasure of education for exclusion and its implications for subjectivities, as well as the presence of the modern rational individual ideal in current formulations of Brazilian education. In addition, we seek to contrast this model with the creation of learning communities as a means of strengthening marginalized subjects and their peripheral subjectivities, especially in the territory of Heliópolis, São Paulo, through the reading of Bell Hooks' world, and the creation of Heliópolis as an Educating Neighborhood.

Keywords: emancipating education; peripheral subjectivities; subjects-for-themselves; Educating Neighborhood.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo trabajar las relaciones entre afectividades en el proceso de formación de sujetos marginados, con el fin de comprender la borradora epistemológica histórico-cultural de la educación para la

¹ Doutor em Filosofia pela UFRJ (2014), Pós-doutorado no IFCS/PPGF (2019), Professor Adjunto da Universidade Federal do ABC (UFABC). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4170-9545>

² Bacharela em Ciências e Humanidades e Licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal do ABC. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8131-5147>

exclusión y sus implicaciones en las subjetividades, así como la presencia de la ideología del sujeto racional moderno en las formulaciones actuales de la educación brasileña. Además, buscamos oponer este modelo a la creación de comunidades de aprendizaje, como forma de fortalecer al sujeto marginado y sus subjetividades periféricas, especialmente en el territorio de Heliópolis, São Paulo, a través de la lectura del mundo de bell hooks y la creación de Heliópolis como Barrio Educador.

Palabras clave: educación libertadora; subjetividades periféricas; sujetos por sí mismos; Barrio Educador.

1 Introdução

Uma premissa que orienta o nosso trabalho está em compreender que a educação, enquanto processo formativo de sujeitos, é permanente e integrada ao território em que eles se encontram. Diz sobre a escola ser uma parcela, ainda que muito relevante, do que é pensado para os sujeitos marginalizados; ou seja, aquilo que está na instituição escolar representa o que acontece no macrocosmo da sociedade:

Por isso, não se pode fazer uma mudança profunda na escola enquanto não se faça uma mudança social também profunda, que proponha novos ideais comunitários e pessoais com uma nova maneira de ver a realidade e a História e que valoriza de forma diferente [afetiva e subjetiva] a educação do povo e da cultura popular (Nidelcoff, 2004, p. 19).

Para fundamentar nosso trabalho e atender nossos objetivos primordiais, quer sejam, definir a educação para a exclusão, o que são as comunidades de aprendizagem e resistência pensadas para todo um território, assim como Heliópolis enquanto bairro educador e centro de resistência às violências sistêmicas, foi preciso mobilizar uma gama de autores, como bibliografia básica, dentre os quais gostaríamos de destacar a importância dos escritos de Bell Hooks (2013, 2021, 2022), nossa principal referência. Ao trabalharmos conceitualmente a partir dessa filósofa, algo relevante termos em vista é que a autora tem uma escrita territorializada: quer dizer, ela parte das experiências pelas quais passou, ela fala de onde se situa, não pretendendo, assim, fazer de seus escritos teorias universalizantes. Por isso, a dificuldade em se extrapolar as práticas e teorias para um outro lugar. Apesar disso, a vivência de Hooks (2013, 2021, 2022) traz, concomitantemente, uma análise das estruturas de ensino

que foram pensadas a partir da perspectiva colonialista, branca, patriarcal, o que se assemelha à realidade que temos na educação básica brasileira.

Essa vivência da autora nos permite atrelar esse modo de educação às próprias bases que a sociedade brasileira apresenta de modo histórico e sistêmico. Afinal, um ponto que buscamos reiterar é que, se estamos diante de um modelo de educação talhado para a exclusão, isso implica que a organização social já está orientada para esse mesmo determinado sentido.

No que diz respeito à metodologia da pesquisa que culminou com a escrita deste artigo, cabem algumas considerações: ela consistiu em uma análise de material bibliográfico para atender nossos objetivos já mencionados, mas que merecem reforço, a saber: definir a educação para exclusão; explicar de que maneira se dá a criação das comunidades de aprendizagem enquanto proposta para território; compreender o processo formativo de sujeitos periféricos e marginalizados; e por fim, estabelecer a construção do Bairro Educador, de Heliópolis, como epicentro de possibilidade de resistência a educação para exclusão.

O projeto inicial desta pesquisa sofreu algumas alterações, que nos mostraram a necessidade de um passo anterior ao previsto, isto é, fazer um levantamento bibliográfico para construir a conceitualização da educação para exclusão, e com isso, suas bases epistemológicas, cujas raízes estão na construção do indivíduo moderno europeu e seus desdobramentos no Brasil. Diante disso, partimos da leitura de referências clássicas e de autores contemporâneos, que abordam o compromisso de uma educação democrática contra a colonialidade. Nesta mudança, optamos por não trabalhar diretamente com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), pois ainda que se trate de um documento muito importante nesse contexto, nossa proposta exigia um passo teórico anterior. Além disso, houve a preocupação em manter a pesquisa atualizada, devido às frequentes e inconstantes mudanças no currículo do Ensino Médio. Portanto, o trabalho com um único documento, a nível federal, para tratar de questões territorializadas - como é o caso do bairro Heliópolis -, pareceu pouco pertinente.

De todo modo, a educação vigente de que estamos falando produz uma certa subjetividade, a partir dos valores e dos fundamentos filosóficos modernos, que garante a internalização dos discursos de dominação por aqueles que são oprimidos. Isso é um dos pilares que compõem a desumanização sistemática dos corpos marginalizados, fazendo com

que esses sejam cúmplices de sua própria opressão; “essa cumplicidade acontece simplesmente porque somos todos produtos da cultura em que vivemos e fomos todos sujeitos às formas de socialização e aculturação consideradas normais em nossa sociedade.” (Hooks, 2021, p. 78), logo, para qualquer processo de descolonização do pensamento, também será necessária uma descolonização das práticas sociais.

Daí a proposta de se construir comunidades de aprendizagem, mas de modo que aprender e ensinar sejam parte do próprio território. A criação e permanência dessas comunidades, que também são centros de resistência, envolve acolhimento e pertencimento daqueles que delas fazem parte, num processo de entender que, na verdade o caráter comunitário não se resume à somatória de indivíduos residentes, mas, sim, de sujeitos, com suas diferenças, que criam o que há de comum entre si. Seu papel envolve “uma consciência vigilante do trabalho que precisamos fazer continuamente para enfraquecer toda socialização que nos leva a ter um comportamento que perpetua a dominação” (Hooks, 2021, p. 78), ou seja, seu papel diz sobre um outro olhar sobre o que são os sujeitos e sobre sua própria formação de mundo.

2 O que fazemos? Com quem fazemos? A partir de onde?

É preciso considerar que uma educação enquanto prática de liberdade precisa ser pensada como algo alicerçado a um processo anterior, o de reconhecer a construção histórico-social que compõe a educação básica, isto é,

Expor os fundamentos políticos conservadores subjacentes que moldam o conteúdo do material utilizado nas escolas, bem como a maneira pela qual as ideologias de dominação estabeleceram a prática de ensino e atuação de pensadores em sala de aula, permite a educadores e educadoras a considerar o ensino de um ponto de vista voltado a libertar a mente dos estudantes ao em vez de doutriná-los (Hooks, 2021, p. 31).

Isso abrange o currículo, mas também sobre as práticas educativas, os espaços considerados como formadores, assim como o que se produz de pensamento sobre o educar. Nesse sentido, ao reconhecermos que o modelo educacional atende à classe dominante e seus interesses, temos outra perspectiva do que pode o sujeito periférico enquanto educando-

educador, pois educar e ser educado, ensinar e aprender são processos esses que acontecem simultaneamente). Entendemos que o processo de ensino-aprendizagem possui uma outra dimensão além da sala de aula, dimensão essa que também é formadora e educadora dos sujeitos, pois carrega em si valorações, modos de ser, historicidade. Essa outra dimensão é o próprio território em que o sujeito se situa. Então, descolonizar os modos de pensar “liberta o conhecimento da asfixia causada pelo ponto de vista e pelo pensamento supremacista branco” (Hooks, 2021, p. 33) e abre possibilidade para leitura de mundo. Isso implica tanto no que chamamos de reconhecimento de um sujeito-para-si e não mais um sujeito-para-outra, perspectiva formadora herdada do pensamento iluminista, quanto na transformação do mundo.

Ao trabalharmos a partir do comunitário e do esperançar, nos propomos a construir comunidades de resistência dentro da sala de aula. Para tanto, é preciso compreender duas coisas: que esse espaço representa um microcosmo do que acontece, estruturalmente, no mundo externo, e compreender “como os diversos sistemas de dominação operam, tanto de forma independente quanto em interdependência, para disseminar e apoiar a exploração e a opressão” (Hooks, 2021, p. 25). Diante disso, temos que uma sociedade construída em bases que representam ideais da colonialidade supremacista branca não vai abrir mão de criar estratégias de perpetuação dessa hegemonia nas instituições, nas práticas, nos documentos que expressam um modo de vida dessa concepção de civilização, pois é disso que se trata, é isso que está em disputa. É essencial para a manutenção de um sistema opressivo que suas bases epistemológicas façam parte da formação de sujeitos, e que esses, por sua vez, possam assimilar tais estruturas a fim de nelas permanecer. É isto que vemos no projeto da BNCC, no novo Ensino Médio, no sucateamento das escolas e universidades públicas, na depreciação da carreira docente e, enfim, naquilo que podemos identificar como sistema educacional, formativo e cultural.

Mas, afinal, de que herança estamos falando? Durante a modernidade, a educação passou a ser responsabilidade do Estado, e sendo desvinculada da igreja católica, a preocupação que surgia agora era explicar o que se espera do ensinar e do aprender, qual sujeito que estará em formação. A construção do sujeito moderno atravessa uma nova perspectiva da filosofia em torno da razão e da moralidade. Estas, que eram construtos

soberanos e verdadeiros, segundo esse paradigma, passam a ser abstrações com potencial veracidade, ou seja, o campo que na antiguidade assumia o teor prático da Verdade, faz parte do âmbito metafísico, constitutivo do sujeito em sua subjetividade. Com isso, esse sujeito em formação terá, além da racionalidade, uma moralidade que endossa, ao mesmo tempo, uma educação disciplinar. Em outras palavras, o que acontece com essa mudança do âmbito prático para o âmbito subjetivo, é que a educação passa a formar sujeitos não apenas para um caráter prático de inserção social, mas também para a exclusão daqueles corpos desviantes. Como se estivéssemos falando de um mecanismo econômico de controle e administração das subjetividades autorizadas e das condenáveis, dos sujeitos merecedores dos benefícios da civilização e dos sujeitos que podem e devem ser mantidos às margens.

O que se espera formar, a partir da modernidade filosófica, são sujeitos que abarquem essas abstrações em vida rotineira, isto é, que se desprendam da materialidade da comunidade, num processo de inimizade com seu meio. Esse processo, violento e traumático, se dará pela criação dos ideais universais, dos quais, podemos ressaltar a filosofia kantiana, que estabeleceu um lugar para o “sujeito maior”, e a rousseuniana, que buscou criar uma aplicação política do educar, centralizada na criação de um indivíduo. Para desenvolver este ponto é preciso se debruçar sobre a teoria de natureza humana de Jean-Jacques Rousseau (1995), afinal, a sua concepção transparece também nas suas teorias pedagógicas, de modo que a segunda seja, de algum modo, um desdobramento ou uma aplicação prática da primeira. O que se pretende, ao falar de natureza humana e educação, é projetar o que se espera para um sujeito ideal - que estamos tratando aqui como o sujeito moderno.

O foco de Rousseau (1995) em seus escritos pedagógicos está em fundamentar uma educação que garanta a potencialidade do sujeito ser um agente livre e autônomo. Essa autonomia faz parte do projeto moderno de emancipação humana, em que duas noções fundamentais podem ser destacadas: o indivíduo e a premissa de liberdade. O indivíduo rousseuniano é aquele autossuficiente, ou seja, em seu estado natural ele garante a sua autonomia de pensamento e ações práticas, pois consegue se ver livre das amarras da sociedade; essa sociabilidade, para o filósofo, é uma consequência da vida em comunidade, mas não algo natural do ser humano. Entretanto, um ponto relevante a ser ressaltado é que,

apesar de surtir como uma utopia, Rousseau (1995) entende que através do contrato social é possível que as vontades individuais confluem a uma geral, assim

na vontade geral estão reunidas todas as vontades individuais e, essa mesma vontade geral, por sua vez, garantirá a liberdade individual. Estão assim colocadas as bases para o contrato social moderno, o qual, nas últimas décadas, passou a ser denunciado como um contrato de homens, de homens brancos e de homens desarraigados da natureza (Streck, 2008, p. 27).

Por essa razão, a liberdade moderna é dada como possibilidade dentro da capacidade humana de ser agente livre, isso porque é plausível na época atingir a perfectibilidade humana através de uma certa capacidade de autorrealização (Streck, 2008). Essa autossuficiência do indivíduo é o que esvazia a educação como função social, pois o que se espera de um indivíduo é que ele tenha um educar consigo mesmo, o que o afasta daquilo que há de comunitário.

A problemática transparece ainda hoje ao notarmos que a ausência de afetividades nos processos de ensino-aprendizagem é um dos pilares fundamentais para a educação técnica e utilitária, o que está alinhado com a ideia de um indivíduo que não depende de sua comunidade, mas, sim, que está em disputa com ela - no processo de malquistar, numa educação para a exclusão. Portanto, aqui está o ponto central da base epistemológica rousseuniana na educação contemporânea. A criação de indivíduos apartados de suas realidades coletivas, é o que garante o discurso meritocrático em torno das disparidades de acesso à educação, por isso conseguimos dizer que a educação é, no mínimo, excludente. Entretanto, isso se intensifica ao notarmos que o processo, na verdade, não apenas cria mecanismos para separar sujeitos, mas para inimizá-los com sua comunidade. Processo esse que inibe a potência revolucionária que uma educação a partir das comunidades de aprendizagem pode ter. Afinal, esta última opera em sentido oposto: trabalha a partir da relação sujeito-coletivo-comunidade, e da ação que um terá sobre o outro.

A base rousseuniana trabalhada na educação de hoje se distancia da sua educação em *Emílio*. O que fica do pensamento do autor é a noção de um indivíduo que tem a capacidade de autossuficiência e autorrealização (Streck, 2008). Ainda que desenvolva o *Emílio* para estar numa sociedade, Rousseau (1995) se pretende utópico, com um outro contrato social, o qual garantiria a liberdade e autonomia antes prescritas.³

Não à toa, a educação e a filosofia voltam a se cruzar de maneira política neste atual momento, isto é, a educação e o que se espera com um sistema educacional é um tema corriqueiro, em que os teóricos se debruçaram a fim de entender como é possível transformar crianças em indivíduos úteis - e quem são esses indivíduos. A problemática está na permanência desse ideário ainda na educação, que privilegia a utilidade - ultimamente, mercadológica - e a criação de uma noção de bem que *desutiliza* o corpo em relação a sua ação afetiva com o meio. Aquilo que é visto de *animalesco* na infância é a potência imaginativa e o uso de emoções, algo que, ao olhar da razão, tem a necessidade de correção, afinal, um sujeito racional, *maior*, saberá tomar caminhos que ignorem a sua sensibilidade e privilegie uma objetividade racional pura.

De Descartes a Kant e Hegel, o pensamento europeu estabeleceu-se na ideia de que a razão poderia nos fazer avançar enquanto civilização e indivíduo, seja por um processo político de reformulação do Estado e, nesse contexto, do sistema de educação, seja por um processo cultural e filosófico, ao apontar os valores éticos e morais, tais como a liberdade individual, que formariam um sujeito adequado a este mundo moderno (Noyama; Noyama, 2020, p. 94).

A ausência de afetividades num processo educacional cria um processo de esvaziamento do sujeito, ponto central dessa discussão que chamamos de educação para exclusão. O sistema de ensino, pensado para o sujeito moderno, não é apenas excludente, isto é, não apenas afasta ou cria critérios de barragem, mas também, ao ser acessado, criará mecanismos suficientes para que o próprio sujeito, esvaziado de si mesmo, entre numa recusa de tudo aquilo que não faz parte do ideário moderno.

Um sistema de ensino excludente tem a possibilidade de separar, é feito pensando em mecanismos de desagregar aquelas que podem acessar determinados espaços e as transformações, e aqueles que não. Essa possibilidade se manifesta de diferentes formas e vem carregada de um discurso meritocrático, afinal, os critérios a serem atingidos são estabelecidos e isso por si só criará a separação. Uma educação para a exclusão vai além, ela já é feita para segregar, ou malquistar, ou seja, ao mesmo tempo que cria a separação entre aquilo que é e aquilo que não é, opera, quase de modo manufaturado, no inimizar esses diferentes sujeitos. A inimização cria uma desagregação completa daqueles que podem representar uma potência transformadora, transgressora - para nós, o sujeito periférico.

Por essa razão, ao pensar numa educação voltada para a criação de subjetividades, o afeto, como aquilo que há de acolhedor, se torna central. Isso porque uma premissa básica para a educação revolucionária é a criação de comunidades de aprendizagem. É preciso que educando e educador estejam numa relação de produção mútua de conhecimento, além de criar possibilidade de reação e mudança do sujeito em relação ao seu meio. Isso implica entender os afetos não como uma subjetivação romântica, mas como uma ação prática, a qual é base da mudança estrutural que pode vir a acontecer.

Além da concepção de indivíduo autossuficiente rousseauiana, outro pilar fundamental para a contextualização de uma educação para exclusão é a universalização e a ideia de maioria kantiana. Immanuel Kant, assim como outros filósofos modernos, é um dos principais construtores da figura do sujeito moderno, de modo que a sua epistemologia e filosofia moral estão alinhadas com o movimento iluminista da época. Para alcançar os dois pontos que buscamos destacar, é preciso percorrer, brevemente, seus princípios epistemológicos. Kant entende que há uma inquietude natural do ser humano frente ao tempo e a natureza, então haveria um impulso natural em todo ser humano, para conhecer e entender o que nos atravessa enquanto sujeitos. Para isso, o autor lança mão da universalidade, em contraponto ao particular, de modo que essa capacidade de pensar seja parte de todo indivíduo; isso é o mote iluminista de que todo indivíduo pode pensar por si próprio, no uso da razão prática. Entretanto, ainda que haja um tom democrático ao universalizar a razão, é importante destacar que esse pensamento é localizado temporal e territorialmente, isto é, a ideia de universalidade e de um instinto natural da aplicação dessa razão prática diz sobre o filosofar iluminista. Ao exportar essa proposta ao currículo brasileiro contemporâneo, buscamos uma padronização que não se manifesta no território marginal, afinal, estamos falando de sujeitos que não compartilham a construção histórica e cultural iluminista. Universalizar nesses espaços implica excluir os sujeitos nas suas singularidades, inclusive sociais, econômicas e políticas, e buscar enquadrá-los em um estereótipo de sujeito moderno. Assim,

Ao construir-se a noção de universalidade a partir da experiência particular (ou paroquial) da história europeia e realizar a leitura da totalidade do tempo e do espaço da experiência humana do ponto de vista dessa particularidade, institui-se uma universalidade radicalmente excludente (Lander, 2005, p. 9).

Esse processo, porque violento e traumático, intensifica as relações de inimizade do sujeito com sua própria formação, não apenas escolar, mas histórico-cultural, o que cria obstáculos na formação de comunidades de aprendizagem, além de garantir um afastamento das afetividades em seu processo de ensino-aprendizagem. Sobre esse último ponto, é na aproximação da noção de indivíduo e da pretensão de universalização, ou seja, é na busca pela formação de indivíduos modernos, num território alheio à modernidade iluminista, que se cria a impossibilidade da criação de vínculos entre o educando, seu meio e o que se projeta nele, justamente com o educando sendo inserido na lógica de ser indivíduo-para-outro, e não sujeito-para-si. O ambiente escolar passa a ser aquilo que representa o processo destrutivo da subjetividade (Rufino, 2021), que estaria em formação em ambientes além da escola, de modo que o entendimento de sua própria comunidade e o papel de suas ações para a transformação dessapassam a ser isoladas e a lógica utilitária - como mencionamos, atualmente mercadológica - toma conta da subjetividade.

Além da formação do indivíduo e da universalização da razão, outro ponto crucial para a criação da figura do sujeito moderno está na sua *maioridade*, a qual é alcançada a partir do uso público da razão. Esse uso público, de modo talvez até contraintuitivo, não diz diretamente sobre o uso cotidiano nas nossas atividades públicas, mas, sim, sobre um pensar de modo autônomo, sem a necessidade de um mestre, ou um guia. A proposta da maioridade está dentro do esclarecimento kantiano, pensado para solucionar uma questão em torno da moralidade humana e da vida em sociedade, afinal, para o filósofo, faz parte de nossa natureza uma certa sociabilidade contraditória:

Em outros termos, a insociável sociabilidade denota o fato de que, sem a presença do outro, o homem não poderia viver em sociedade e desenvolver as próprias disposições, mas, ao ter o outro diante de si, possui a propensão de usá-lo para seus fins privados e egoístas (Dalbosco, 2011, p. 87).

A premissa de uma educação pensada a partir da relação entre indivíduo-razão-universalidade, ainda que tenha uma dimensão dita democrática, traz à tona a formação de subjetividade que pertence ao sujeito moderno iluminista, afastado territorial e temporalmente da realidade contemporânea. Ainda que as teorias educacionais desse período configurem um

ponto fundamental de reconhecimento da infância e da própria pedagogia como campo de estudo, não apenas como técnica de ensino (Dalbosco, 2011), o foco da formação que buscamos destacar nesse momento inicial é a configuração da subjetividade moderna nos educandos de um território marginal. Isso porque, para compreender a ausência de afetividades nos processos de ensino e aprendizagem, e sua relação com a formação de subjetividades periféricas, é preciso determinar as bases epistemológicas aparentes na construção de uma educação para a exclusão.

Algo interessante nessa formulação do sujeito moderno, e que pode ser uma das chaves aproveitadas para uma educação transgressora, é o pensar por si próprio. Esse processo, no contexto atual, atende a uma finalidade muito prática - e mercadológica -, ou seja, esse pensar por si próprio se confunde com a reprodução dos discursos hegemônicos, problemática que comentamos anteriormente, sobre a permanência do ideário do indivíduo moderno numa educação contemporânea e o apagamento das subjetividades periféricas, enquanto educação para a exclusão. Entretanto, ao pensarmos na criação das comunidades de aprendizagem, a premissa de uma educação pensada para a emancipação dos sujeitos pode estar imbricada com a proposta de autonomia de pensamento.

Para sustentarmos a discussão sobre as comunidades de aprendizagem e sobre o papel das afetividades dentro do processo de ensino e aprendizagem, uma teórica se torna central. A filósofa e pedagoga norte-americana Bell Hooks (2021) é uma das principais teóricas contemporâneas dentro da filosofia da educação. Hooks (2021), a partir de suas experiências escolares, tanto como educanda quanto como educadora, cria um outro olhar sobre o que se pode fazer com a partir do ensino. A autora entende que a educação como é feita na contemporaneidade atende a fins práticos de uma dominação antiga, mas, se pretendemos uma educação transformadora, que possa mudar as estruturas de violência de uma sociedade, é preciso encarar a problemática. Como enfatiza a pesquisadora:

Até que o poder da humilhação seja levado a sério como uma ameaça ao bem-estar de todos os estudantes, sobretudo de indivíduos pertencentes a grupos marginalizados e subordinados, não há equipe de apoio, programação comportamental positiva nem recursos materiais que os conduzam à excelência acadêmica (Hooks, 2021, p. 166).

Não haveria condições de propor uma adequação de sujeitos marginalizados a um sistema de ensino que busca exterminar suas singularidades e a possibilidade de criação de uma subjetividade própria. A humilhação, como um dos afetos mobilizados na educação para a exclusão, é eficaz em conseguir não apenas separar os sujeitos a partir de categorias ditas meritocráticas de acesso, mas também por intensificar o processo de inimizade do sujeito consigo mesmo. Isso acontece através do desprezo pela pluralidade de formações históricas e culturais, e pela universalização daquele indivíduo racional moderno. Por essa razão dizemos que a pretensão de universalidade, maquiada de democrática, traz consigo o apagamento total daqueles corpos desviantes, os quais são os sujeitos marginalizados. Além disso, “enquanto instituições educacionais continuarem a servir como ambientes em que as políticas de dominação em qualquer de suas formas são perpetuadas e mantidas, professores e professoras precisarão confrontar a questão da humilhação” (Hooks, 2021, p. 167). Ou seja, é necessário compreender como esse mecanismo opera, para repensarmos a própria docência e o que se faz da figura do educador, dentro dos espaços escolares.

Se pretendemos uma educação acolhedora e afetiva, no sentido de uma ação prática de transformação, é preciso que assumamos o compromisso de garantir o pertencimento do sujeito marginalizado e a sua criação de subjetividades.

Como educadores democráticos, temos de trabalhar para encontrar maneiras de ensinar e compartilhar conhecimentos de modo a não reforçar estruturas existentes de dominação (aquelas hierarquias de raça, gênero, classe e religião). A diversidade de discursos e de presenças pode ser bastante valorizada como recurso que intensifica qualquer experiência de aprendizado (Hooks, 2021, p. 92).

Dessa forma, podemos compreender como um espaço plural, como é o caso de Heliópolis, se propõe a ser revolucionário em relação à educação. A compreensão por parte da comunidade a respeito da relevância em se formar os sujeitos para serem sujeitos-para-si, atuantes no território, é algo que chama a atenção e se relaciona com a formação do Bairro Educador. Quando falamos que Heliópolis também é Bairro Educador, é preciso compreender que a construção dessa proposta é constante e permanente, isto é, Heliópolis não é Bairro Educador como um fim em si mesmo, mas *está buscando ser*. Assim, as ações que são tomadas no bairro visam a essa quase utopia, que norteia a esperança do território em se

consolidar enquanto comunidade. Trata-se de outro entendimento sobre o que é educação. A preocupação em colocar a educação como orientadora de toda uma comunidade está alicerçada na percepção de que o próprio território já é formador de sujeitos. Isso, em Heliópolis, ganha dimensões maiores, ao notarmos que o processo de construção do bairro foi inteiramente comunitário, assim como as lutas pela garantia da moradia e infraestrutura na região. Assim:

Essa educação acumula e constrói conhecimento sobre os direitos de todos e todas, intervindo e mesmo orientando as políticas públicas na região. Assim, Heliópolis se volta para a construção das premissas e estratégias de um Bairro Educador: um bairro que tem a educação como eixo condutor e organizador da comunidade na luta por seus direitos (Sala, 2022, p. 9).

Os princípios do Bairro Educador se relacionam com outros que nortearam mudanças numa escola da região de Heliópolis. Durante a década de 1990, tanto a região, quanto a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prefeito Campo Salles, passava por situações de violência extrema³, o que também impulsionava a reação dos jovens em sala de aula, das lideranças comunitárias, dos gestores escolares, educadores e dos próprios moradores. Na instituição, havia uma barreira a ser ultrapassada: a dificuldade em conseguir aproximá-la da comunidade. Isso foi possível através da gestão do diretor Braz Rodrigues Nogueira e sua articulação com as lideranças da União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região (UNAS) - à época, João Miranda era o atual presidente da associação -, as quais passaram a participar ativamente das ações construídas na escola.

Isso resultou na criação e adesão de dois princípios norteadores no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. O primeiro deles é o de que “Tudo passa pela educação”, não apenas pela escola, que representa uma parcela dentro dos processos de ensinar e aprender, e isso implica que educação é de responsabilidade de todos, incluindo as instituições sociais, entidades comunitárias, família e o próprio Estado. Outro princípio é o da “Escola como centro de liderança”, o que significa que a escola tem de ser um espaço que tenha relação com

³ A década foi marcada por sequências de chacinas dentro de Heliópolis e, em 1999, o assassinato de uma aluna da EMEF Campo Salles, Leonarda, marcou de forma contundente a necessidade de mobilização da escola junto a UNAS, num movimento pela paz dentro da comunidade. Daí também surgiram o Movimento Sol da Paz, cujo principal lema é “A paz é de todos ou não é de ninguém” e as Caminhadas pela Paz, as quais ocorrem anualmente no território, com o intuito de educar toda comunidade sobre a importância de garantir um lugar seguro, solidário e comunitário, além de reforçar o compromisso com a luta pelos direitos humanos básicos e atendimento das demandas por infraestrutura e políticas públicas.

o território em que está inserida, assim como suas ações devem ser articuladas, pensadas e pautadas no que e em quem também está à sua volta. Dessa forma, a escola não é uma instituição isolada, mas deve ser integrada ao lugar, assim como aos professores, estudantes e gestores. Mais tarde, a esses dois princípios iniciais, também foram incluídos outros três: “Autonomia”, “Responsabilidade” e “Solidariedade” são os pilares para a construção ética que permeia todos os sujeitos. Isso porque é preciso pensar numa educação que preze pela autonomia dos sujeitos, mas que, por não ser individual - como falamos na filosofia rousseauiana -, também seja responsável com a comunidade, para que haja, dessa forma, “o exercício da autonomia implicada na relação com o outro e com o comum, de forma solidária” (Sala, 2022, p. 12). Esses cinco princípios ultrapassaram os muros da EMEF Campo Salles e se tornaram também os condutores da mudança da favela ao Bairro Educador.

Esse processo, articulando as lideranças comunitárias, a juventude, o território e a comunidade escolar, é o que compõe, em Heliópolis, a possibilidade do que chamamos, ao longo deste trabalho, de resistência e oposição a uma educação para a exclusão.

A noção de Bairro Educador se construiu historicamente a partir da luta da comunidade organizada - até mesmo antes do conceito ser elaborado de forma consciente. Essa noção foi surgindo pela percepção de que a escola é apenas uma parte do que chamamos de educação, e também como decorrência da compreensão de que as políticas públicas deveriam ser formuladas de maneira intersecretarial e com a participação intensa da população (Sala, 2022, p. 16).

Quanto ao processo de marginalização, nota-se naquele território uma potencialidade que pode subverter a própria concepção do que é o sujeito marginalizado. O que é margem passa a ser visto como centro, pela perspectiva de olhar para a comunidade a partir da própria comunidade, haja vista que o que emana dali é norteador ao que deve acontecer no território. Isso também se relaciona com uma característica que regiões periféricas podem compartilhar, e aparece em Heliópolis, ou seja, a existência de contradições em sua própria construção; lutar pela ascensão social de modo comunitário não inibe a existência dos ideais modernos (que discorremos anteriormente), de forma que a ideia de que as políticas públicas são, muitas vezes, direcionadas à manutenção do *status quo* não é justificativa para não se buscar

cooperação estatal. Ainda que isso soe estranho, faz parte da própria comunidade lidar com a diferença não enquanto algo destruidor, mas justamente como algo que manterá a organicidade. Neste sentido, segundo Hooks (2021), “ao criar uma comunidade de aprendizado que valorize o todo acima da divisão, da desassociação, da separação, o educador democrático empenha-se para criar proximidade. Palmer chama isso de ‘intimidade que não aniquila a diferença’” (Hooks, 2021, p. 97).

Por extensão, essa proximidade, ou podemos chamar aqui de pertencimento, é o que cria a resistência dessas comunidades. Então, ainda que essas contradições se apresentem, elas não implicam uma aceitação das estruturas sociais. Trata-se de conviver (e muitas vezes, sobreviver) com o diferente. Contestar é um movimento de luta que não representa a síntese dessa contradição, mas um outro modo de lidar, que, nesse território, é pensado a partir e pela educação. Nesta perspectiva, segundo Marília de Santis (2022):

O alicerce ideológico pelo qual agem os atores de Heliópolis é o que nomeamos Educação Integral, aquela que possibilita a formação do sujeito político, autônomo e solidário, no âmbito de uma proposta pedagógica delimitada pela territorialidade urbana, a cidade, que se exerce efetivamente no espaço de vida comunitária, que são seus bairros e distritos, numa estratégia de parceria com os poderes públicos (Santis, 2022, p. 27).

O que temos é a apropriação de alguns conceitos modernos, tal como *sujeito político*, retomando a proposta de Jean-Jacques Rousseau (1995), para quem a nossa sociabilidade é consequência do contrato social, embora sejamos também sujeitos autônomos, na teoria rousseauiana. Destacamos essa tomada dos conceitos, pois aqui estão imersos numa proposta de subversão, ou seja, não estamos falando da sociabilidade como quer Rousseau (1995), tampouco de seu “indivíduo moderno autônomo”, mas de um sujeito marginalizado que compreende seu mundo, realiza sua leitura, e buscará mecanismos para evitar que sua comunidade deixe de existir. Aqui, a afetividade, com destaque à esperança e ao pertencimento, é o que ordena o que há de comunitário. Pertencer ao território, reconhecer que pertence e esperar por sua libertação são fundamentos da construção da luta e da parceria com o poder público, para não permitir a manutenção da exclusão - por vezes, o extermínio -, das comunidades periféricas.

3 Algumas considerações à guisa de conclusão

A proposta de ensino que opera atualmente apresenta características de uma educação para a exclusão, que já são trabalhadas dentro da filosofia da educação desde a modernidade, e, com isso, é preciso compreender os efeitos políticos que as concepções de indivíduo moderno, assim como sua liberdade, autorrealização e universalização, apresentam na contemporaneidade. Esse processo é fundamental para analisarmos a dinâmica de inimizade que os sujeitos apresentam com a própria formação histórico-cultural, e porque buscam se aproximar desse ideal indivíduo, tão caro ao período iluminista. Para identificarmos e descrevermos as bases epistemológicas para a construção de uma educação para a exclusão, além de estabelecermos relações entre a formação do indivíduo moderno e a do sujeito periférico, mobilizamos dois filósofos modernos fundamentais para a invenção do modernismo europeu: Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant, mobilizando suas propostas e discussões acerca do que é e pode ser o ser humano.

Por um lado, está o pensamento rousseauiano, o qual, em seus escritos pedagógicos, focou em fundamentar uma educação que garanta ao indivíduo sua liberdade e autorrealização. Entretanto, sua liberdade é dada a partir da possibilidade de o indivíduo atingir a perfectibilidade humana, através de uma autonomia “individual”, o que esvazia a educação como função social. Ou seja, o que se espera de um indivíduo é que ele tenha um educar consigo mesmo, apartando-o do que há de comunitário. Por outro lado, temos o pensamento kantiano, do qual destacamos as noções de universalidade (pela *razão* europeia) e de “maioridade”, mas o que buscamos defender é que a ideia de universalidade e de um instinto da aplicação dessa razão prática diz sobre o filosofar iluminista, diz sobre um modo de ver o mundo que é típico do europeu moderno. Ao exportarmos essa proposta ao currículo brasileiro contemporâneo, acabamos por buscar uma padronização que não se manifesta no território marginal, afinal não compartilhamos a construção histórica e cultural iluminista, de modo que o procedimento de universalizar, nesses espaços, implicaria excluir os sujeitos nas suas singularidades, inclusive sociais, econômicas e políticas, e buscar enquadrá-los em um estereótipo de “cidadão iluminado”.

Nesse sentido, a educação assumiu um papel principal, desdobrado em dois eixos: a formação de subjetividades e o que sairá dessa subjetividade após o processo educacional. Isso implica um movimento violento de exclusão, pois se formam sujeitos num processo de desumanização e apagamento histórico-cultural - constituinte das subjetividades e que dá, potencialmente, um pertencer. Esse último ponto é central, uma vez que o processo de esvaziamento também estará relacionado com um certo inimizizar dos sujeitos com sua própria formação. Isso, em territórios periféricos, apresenta dimensões mais profundas, quer dizer, está relacionado com um projeto de manutenção do sujeito marginalizado na margem social, o que implica esse processo violento e traumático não só de apagamento mas de inimizade com si-mesmo. A consequência mais imediata desse processo é um indivíduo-para-outro e não sujeito-para-si, o que é um reflexo da herança colonial e da cultura de dominação.

Além disso, ainda que estejamos engajados num mundo multicultural, o que circula dentro da educação é a pretensão de universalidade de um tipo de narrativa, sendo que, muitas vezes, os sujeitos da educação não compartilham dessa mesma construção identitária, mas são induzidos a crer que fazem parte dela, mas tal construção é um movimento que, na verdade, os afasta territorial e temporalmente do mundo contemporâneo (Hooks, 2021). Esse anseio universalizante, além de afastar os sujeitos de seu próprio tempo e território, cria uma espécie de barreira para criação das próprias comunidades, isto é, a própria concepção de que somos todos o mesmo ignora a realidade de que cada sujeito apresenta sua singularidade. Ainda que compartilhem construções históricas-culturais, cada um a assimilará de um modo singular, e faz parte dos processos de aprender e ensinar que essas particularidades apareçam, assim “nos tornamos mais sãos quando enfrentamos a realidade, [...] e aprendemos tanto a explorar nossas diferenças, celebrando-as quando possível, quanto confrontar com rigor as tensões quando elas aparecem” (Hooks, 2021, p. 176). A proposta de um indivíduo universal, autorrealizável, isolado, não deixa o sujeito fazer parte do mundo, nem sequer notar que suas diferenças não são o que o tiram do mundo, mas, sim, poderiam dar-lhe uma outra leitura de si.

O contraponto a isso aparece na periferia, no nosso caso, o bairro de Heliópolis, em São Paulo, de modo que a mudança para uma educação transformadora nesse território, a partir da criação de comunidades de aprendizagem, atravessa as afetividades com o intuito de

formar as subjetividades periféricas - para nós, uma potência transformadora do próprio território marginal -, o que se manifesta, de algum modo, na proposta do bairro em constituir-se um bairro educador. Por essa razão, a escolha de trabalhar a afetividade nos processos de ensino e aprendizagem dentro de Heliópolis não é à toa. É nesse território que a possibilidade de transformação, através do reconhecimento e pertencimento à uma comunidade, transparece nas ações comunitárias, a partir da proposta de se construir como Bairro Educador.

Pensar numa comunidade de aprendizagem que envolva não mais apenas as instituições escolares, mas todo um território, se relaciona com a criação de vínculo com a memória que emana daquele espaço. Aí está a proposta de um bairro educador: manter viva a criação de uma comunidade e a responsabilidade dos sujeitos nesse processo. Isso se relaciona com a perspectiva freireana de uma cidade educativa - no nosso caso, um bairro -, ideia segundo a qual, “no fundo, a tarefa educativa das cidades se realiza também através do tratamento de sua memória e sua memória não apenas guarda, mas reproduz, estende, comunica-se às gerações que chegam” (Freire, 1991, p. 5-6). Isso implica outra relação com o espaço, uma relação que se constrói com o vivo, e com a comunidade, a qual se torna centro de aprendizagem, de modo que a educação, como prática humana, se dá em diversos espaços para além do escolar, “se faz essencialmente no coletivo e com um diálogo autêntico” (Sala, 2022, p. 21). No limite, a educação, quando molhada pela esperança, é territorializada, e nela emerge um sujeito-para-si, capaz de ler e transformar seu próprio mundo.

Dessa forma, feita a base teórica sobre as comunidades de aprendizagem no território de Heliópolis enquanto oposição à educação para a exclusão, percebemos a potencialidade das práticas de ensino-aprendizagem que acontecem na região e como elas podem fazer parte da formação de cursos de licenciatura. Afinal, identificamos questões pertinentes para a construção de uma educação democrática, que se preocupa com a educação enquanto prática de liberdade. Logo, um próximo passo é entender: *como podemos aplicá-la?*; *em quais localidades ela surge?* e, ainda, *como conciliar a realidade de um território periférico com as metodologias teóricas clássicas de ensino de filosofia?*. Essas são questões que podem nortear, mais adiante, novas pesquisas.

Referências

ALVES, Antônia Cleide; MESQUITA, Delma Lúcia de; SALA, Laila; SANTIS, Marília de; GOMES, Marineide de Oliveira. **Onde antes só havia chão**: a história como possibilidade no Bairro Educador. 1. ed. Heliópolis, RJ: Synergia, 2022.

CEPPAS, Felipe. **Ensaio de filosofia nos trópicos**: questões de ensino e aprendizado. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2019.

DALBOSCO, Cláudio. **Kant & Educação**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. (Coleção Pensadores & Educação).

DOCUMENTÁRIO Estrada das Lágrimas 1400. TV Cultura. São Paulo. Vídeo (1:06:14) 1990. Publicado pelo canal UNAS Heliópolis. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BhXtiiWgAYQ>. Acesso em: 16 jul. 2024.

FREIRE, Paulo. **Educação permanente e a Cidade Educativa** – documento. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 1991. Disponível em: <https://acervo.paulofreire.org/items/5af2574b-dfe3-40b6-828c-84903bc75262>. Acesso em: 27 mar. 2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido**. 17. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 74. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020.

GOMES, Nilma Lino. **O Movimento Negro Educador**: saberes construídos nas lutas por emancipação. 2. ed. Vozes: Petrópolis, 2017.

GONÇALVES, Edneia. Ensinar e viver com esperança. *In*: HOOKS, Bell. **Ensinando comunidade**: uma pedagogia da esperança. Trad. Kenia Cardoso. São Paulo: Elefante, 2021.

HOOKS, Bell. **Ensinando a transgredir**: a educação como prática libertadora. Tradução Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.

HOOKS, Bell. **Ensinando comunidade**: uma pedagogia da esperança. Tradução Kenia Cardoso. São Paulo: Elefante, 2021.

HOOKS, Bell. **Pertencimento**: uma cultura do lugar. Tradução Renata Balbino. São Paulo: Elefante, 2022.

LANDER, Edgardo. Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos. *In*: LANDER, Edgardo (Ed.). **A colonialidade do saber**: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005. p. 7-24. Disponível em: <https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=164&c=13>.

NIDELCOFF, María Teresa. **Uma escola para o povo**. Tradução João Silverio Trevisan. São Paulo: Brasiliense, 2004.

NOYAMA, Samon; NOYAMA, Renata Tavares. Educação, descolonização e uma estética brasileira por vir. *In*: NOYAMA, Samon (Org.). **Gingar, filosofar, resistir**: ensaios para transver o mundo. Curitiba: CRV, 2020.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. **Emílio ou Da educação**. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

RUFINO, Luiz. **Vence-demanda**: educação e descolonização. Rio de Janeiro: Mórula, 2021.

SALA, Laila. **A construção da luta e de suas gentes**: o bairro educador de Heliópolis e região. Caderno 1: os cinco princípios. São Paulo: UNAS – União de Núcleos; Associações dos Moradores de Heliópolis e Região, 2022. Disponível em: <https://abre.ai/mpWM>. Acesso em: 27 mar. 2025.

RETRATOS de Genésia (1993). TV Cultura. São Paulo. Vídeo (29:19). Publicado pelo canal UNAS Heliópolis. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=O3qBmdUGUp0>. Acesso em: 16 jul. 2024.

SANTIS, Marília de. **De favela a bairro educador**: protagonismo comunitário em Heliópolis. 2014. 194 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação Profissional em Gestão e Práticas Educacionais, Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2014.

SANTIS, Marília de. De favela a bairro educador: protagonismo comunitário em Heliópolis. *In*: ALVES, Antônia Cleide; MESQUITA, Delma Lúcia de; SALA, Laila; SANTIS, Marília de; GOMES, Marineide de Oliveira. **Onde antes só havia chão**: a história como possibilidade no Bairro Educador. 1. ed. Rio de Janeiro: Synergia, 2022.

STRECK, Danilo. **Rousseau & Educação**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. (Coleção Pensadores & Educação).